

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI SHAHRISABZ DAVLAT
PEDAGOGIKA INSTITUTI O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI
YO'NALISHI 3-KURS 301-GURUH TALABASI
MUSTAFAYEVA DENORANING UMUMIY O'RTA
TA'LIM MAKTABLARIDA ONA TILINI O'QITISH
METODIKASI BO'YICHA TAYYORLAGAN

DARS ISHLANMASI

Sana: 26.10.2022

Sinf: 10

Fan: ONA TILI

O'qituvchi: Mustafayeva Denora

Mavzu: Undosh tovushlar talaffuzi va imlosi

Darsning maqsadlari:

a) ta'limiy: O'quvchilarga undosh tovushlar talaffuzi va imlosi bo'yicha nazariy bilim berish.

b) tarbiyaviy: O'quvchilarni bir-birlariga mehr-oqibatli qilib tarbiyalash.

d) rivojlantiruvchi: O'quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish.

Dars jihozlari: Ko'rgazmali qurollar, tarqatmalar, rag'bat kartochkalari

Dars metodlari: „Aqliy hujum”, „Farqini top”

Darsning texnologik xaritasi:

T/R	MASHG'ULOT MAZMUNI	VAQTI
1	Tashkiliy qism	3 daqiqa
2	O'tilgan mavzuni so'rash	10 daqiqa
3	Yangi mavzu bayoni	10 daqiqa
4	Yangi mavzuni mustahkamlash	17 daqiqa
5	Baholash va rag'batlantirish	3 daqiqa
6	Uyga vazifa berish	2 daqiqa
	Jami:	45 daqiqa

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism:

- 1.Salomlashish.
- 2.Davomatni aniqlash
3. Sinf xonasi gigiyenik holatiga e'tibor berish

II. O'tilgan mavzuni so'rash.

O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi va „Aqliy hujum” metodidan foydalanib o'tilgan mavzu yuzasidan har bir guruhga savollar beriladi.O'tilgan mavzu: „Atamalar” . Savollarga o'quvchilar muomala madaniyatiga rioya qilgan holda ketma-ket quyidagicha javob berishlari lozim:

1-savol: Atama haqida mal'umot bering?

1-guruh a'zosi: Fan-texnika, qishloq xo'jaligi, san'at va madaniyat sohasiga oid so'z. Atamani termin nomi bilan ham atashimiz mumkin.

2-savol: Atamalarning nechta turi farqlanadi?

2-guruh a'zosi: Atamalarning ikki turi farqlanadi:

a) ilmiy atamalar

b) kasb-hunarga oid atamalar

3-savol: Ilmiy atamalar haqida ma'lumot bering?

3-guruh a'zosi: Ma'lum bir fan-texnika, san'at, madaniyatga tegishli so'zlar.

4-savol: Kasb-hunarga oid atamalar to'g'risida gapiring?

1-guruh a'zosi: Turli kasb-hunar egasi nutqida qo'llanuvchi so'zlardir.

5-savol: Matematikaga oid atamalar (sinus, kosinus, ildiz, tangens) qaysi atama turiga kiradi?

2-guruh a'zosi: Ilmiy atamalar turiga kiradi.

6-savol: Kasb-hunarga oid atamalarga misollar keltiring?

3-guruh a'zosi: Dehqonchilikka oid atamalar: jo'yakni kata olmoq, pushtani keng tashlamoq.

Shu tariqa savollarga javob bergan o'quvchilarga rag'bat kartochkalari tarqatiladi. Javob bera olmagan o'quvchilarga jarima kartochkalari beriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Tilda so'zlar va qo'shimchalar ma'lum qoidalar asosida yoziladi. Bu qoidalar yig'indisi imlo (orfografiya) deb yuritiladi. Undosh tovush talaffuzi esa adabiy tilda undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish qoidalari (orfoepik me'yorlar) sanaladi. Undosh tovush orfoepiyasi ko'proq fonetik hodisaga bog'liq bo'ladi.

1) b, d jarangli undoshlari so'z oxirida jarangsiz p, t tarzida talaffuz etiladi, bu hol o'zbek adabiy talaffuzi uchun me'yor: kitob > kitop, borib > borip, yozib > yozip, savod > savot, obod > obot kabi;

- 2) b, d undoshlari jarangsiz undoshlar bilan yonma-yon qo‘llanganda p, t holida talaffuz etiladi, bu hol ham adabiy talaffuz me‘yori hisoblanadi: ibtidoiy > iptidoiy, badqovoq>batqovoq, ketdi > ketti;
- 3) qibla, tobla kabi so‘zlarda ba‘zan v aytilsa ham, b harfi yoziladi;
- 4) j, z undoshining jarangsiz undoshlar ta‘sirida sh, s deb talaffuz etilishi ham adabiy til uchun me‘yordir: ijtimoiy > ishtimoiy, iztirob > istirob kabi;
- 5) n undoshi shanba, yonbosh, jonbozlik; yonma-yon kabi so‘zlarda m aytilsa-da, lekin n yoziladi;
- 6) q undoshi maqsad, taqsimot, to‘qson, iqtisod kabi so‘zlarda x kabi talaffuz qilinsa-da, lekin q yoziladi;
- 7) v undoshi chetdan kirgan avtobus, avtomat, Petrov so‘zida f kabi aytilsa-da, lekin v yoziladi;
- 8) f undoshi fakt, asfalt, futbol kabi so‘zda p kabi aytilsa-da, lekin, f yoziladi.

IV. Yangi mavzuni mutahkamlash. Yangi mavzuni „Farqini top“ metodidan foydalanib, mustahkamlanadi. Ushbu metodga ko‘ra har bir o‘quvchiga qisqacha matnlardan tashkil topgan varaqalar tarqatiladi va matndagi so‘zlarning talaffuzi va imlosida farqlilari topiladi va zanjir o‘yinidan foydalangan holatda ketma-ketlikda o‘quvchilar so‘zlarni izohlashadi. Namuna:

1-matn: Bir erta uyg‘onib, kallamga qo‘l yugurtirdim. Sochlarim orasida yara-chaqalar uch berdi. Parvoyim falak bo‘ldi. Shifokorga borgandim, fu deya aftini burishtirdi.

Izoh: Falak so‘zini palak, afti so‘zi esa apti deya talaffuz qilinsa-da, yozuvda falak, afti tarzida bo‘ladi.

2-matn: Men uloqdan umid qilmadim, to' da chetida turdim. Uloqni Yaratganning o'zi yetkazadi. Bir qizilko'k uloqni yerdan sudrab chiqdi. Qizilko'k shundaygina yonimizga keldi.

Izoh: Umid so'zini umit, sudrab so'zini sudrap, chiqdi so'zini esa chiqti deb talaffuz qilinadi, ammo birinchi holati bo'yicha yoziladi.

3-matn: Uyda tamaddi qildim, yonboshladim. Oyoqlarimni yozdim va qaddimni rostlab, tanbur cherta boshladim. Keyin esa to'shakka o'tib yotdim.

Izoh: Yonboshladim so'zini yomboshladim, tanbur so'zini tambur, yotdim so'zini yottim tarzida talaffuz qilish me'yor hisoblanadi.

Shu tariqa barcha o'quvchilar izohlarini o'qib eshittirishadi.

O'quvchilar e'tiborini **12.3-mashqqa** qaratiladi. Mashqda berilgan testlar birgalikda to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi aniqlanadi va izohlanadi:

1. Texnik rivojlanish ma'lumotlarni ko'paytirish va tarqatish jarayonini o'ta oson va arzon ishga aylantirib qo'ydi.

Ushbu gapda talaffuzi va imlosi farq qiluvchi undosh qatnashgan so'zlar mavjud.

T

N

Ushbu testda talaffuzi va imlosi farq qiluvchi undosh qatnashgan so'zlar mavjud emas. Shuning uchun „NOTO'G'RI“ javobi olinadi.

2. Asardan muallifning ism-sharfini va olingan manbani ko'rsatgan holda, ilmiy tadqiqotlarda, ta'lim va o'quv nashrlarida, axborot maqsadlarida iqtibos olishga ro'xsat beriladi.

Ushbu gapda talaffuzi va imlosi farq qiluvchi undoshlar qatnashgan so'zlarni topib yozing

Ushbu testda maqsad so'zi maxsad, iqtibos so'zi ixtibos tarzida talaffuz qilinadi. Ro'xsat so'zi talaffuz jihatidan to'g'ri yozilgan, ammo imlo jihatdan ruxsat holda yoziladi.

3. Erta tongda toqqa chiqamiz.
Ushbu gapda imloviy xatolik kuzatiladi.

T

N

Ushbu testda toqqa so'zi imloviy jihatdan xato yozilgan. Aslida tog'ga deb yoziladi. Savolga qarab „TO'G'RI” javobi olinadi.

12.4-mashqqa o'quvchilar e'tibor qaratiladi.

12.4-mashq. Rasmlardagi mualliflar va ularning asarlarini moslashtiring. Bu kitoblardan qaysi birini sevib o'qigansiz?

1

2

3

4

5

6

- 1-ijodkor Rashod Nuri Guntekin 3-rasmda „Choliqushi” asari tasvirlangan.
- 2-ijodkor Abdulla Qodiriy 5-rasmda „O’tkan kunlar” romani tasvirlangan.
- 3-ijodkor O’tkir Hoshimov 1-rasmda „Ikki eshik orasi” asari tasvirlangan.
- 4-ijodkor Said Ahmad 6-rasmda „Qorako’z majnun” hikoyasi tasvirlangan.
- 5-ijodkor Chingiz Aytmatov 2-rasmda „Oq kema” asari tasvirlangan.
- 6-ijodkor Uilyam Shekspir 4-rasmda „Otello” asari tasvirlangan.

V. Baholanadi va rag’batlantiriladi.

VI. Uyga vazifa beriladi: „Ko’chirmakashlik illati” mavzusida ijodiy matn tuzish.